

Manifestações clínicas e tratamento cirúrgico da diverticulite complicada em idosos

Igor Parada Marangoni

Médico
Universidade do Oeste Paulista - Unoeste

Vanessa Navarro

Acadêmica de Medicina
Fundec

Ana Vitória Palma Oliveira de Mello

Acadêmica de Medicina
Fundec

Felipe Pontes Sousa

Acadêmico de Medicina
Fundec

Carolina de Barros Junqueira Nobrega

Acadêmica de Medicina
Universidade Cidade de São Paulo - UNIC ID

Alessandra cristine da Silva Santos Martins

Acadêmica de Medicina
Fundec

Helvis Martins Carvalho

Acadêmico de Medicina
Fundec

Izabella Trevisan Alves

Acadêmica de Medicina
Centro Universitário Alfredo Nasser - UNIFAN

Vinicius Trevisan Alves

Acadêmico de Medicina
Universidade Brasil

Igor Costa Santos

Acadêmico de Medicina
igorcsantos01@gmail.com
Universidade Federal de Jataí - UFJ

Larissa Siqueira Soares

Acadêmica de Medicina
Larissasiqueira1@hotmail.com
Instituto Presidente Antônio Carlos - ITPAC/Cruzeiro do Sul

Manifestações clínicas e tratamento cirúrgico da diverticulite complicada em idosos

RESUMO:

Introdução: A diverticulite complicada em idosos representa uma condição clínica significativa com complexidades adicionais associadas ao envelhecimento. A diverticulite ocorre quando divertículos, que são pequenas bolsas que se formam na parede do cólon, ficam inflamadas e, em alguns casos, desenvolvem complicações graves como perfuração, abscessos ou peritonite. Em pacientes mais velhos, a apresentação da diverticulite pode ser atípica e menos específica, o que pode dificultar o diagnóstico precoce e a escolha do tratamento adequado. **Objetivo:** Analisar as manifestações clínicas e o tratamento cirúrgico da diverticulite complicada em idosos, focando nas abordagens terapêuticas mais eficazes e nos resultados relacionados a essas intervenções. **Metodologia:** Foi realizada uma revisão sistemática utilizando o checklist PRISMA para assegurar a qualidade e a transparência do processo. Foram consultadas as bases de dados PubMed, Scielo e Web of Science. A pesquisa foi conduzida com os seguintes descritores: Abdômen agudo, Dor abdominal, Febre, Náuseas, Vômitos. Os critérios de inclusão foram: artigos publicados nos últimos 10 anos, estudos focados em idosos com diverticulite complicada e que incluíssem resultados sobre tratamentos cirúrgicos. Os critérios de exclusão foram: estudos que não abordaram especificamente a diverticulite complicada, artigos fora da faixa etária considerada idosa, e publicações anteriores à última década. Resultados: Os resultados mostraram que a diverticulite complicada em idosos frequentemente apresenta sintomas menos específicos, como confusão e dor abdominal difusa, o que pode levar a um atraso no diagnóstico. O tratamento cirúrgico emergiu como uma abordagem crucial, especialmente em casos com complicações como perfuração ou abscessos. A ressecção cirúrgica com anastomose foi frequentemente associada a melhores resultados em termos de recuperação e redução de complicações subsequentes. Além disso, a abordagem minimamente invasiva tem sido cada vez mais empregada com resultados promissores. **Conclusão:** A diverticulite complicada em idosos apresenta desafios diagnósticos e terapêuticos significativos. O tratamento cirúrgico é frequentemente necessário e, quando realizado de forma adequada, pode melhorar significativamente os resultados clínicos. A identificação precoce e o manejo apropriado são essenciais para melhorar os desfechos em pacientes idosos com esta condição. A abordagem cirúrgica deve ser adaptada às necessidades individuais, levando em conta a fragilidade e as comorbidades comuns nesta faixa etária.

Palavras chave: Abdômen agudo, Dor abdominal, Febre, Náuseas, Vômitos.

INTRODUÇÃO

A diverticulite complicada em idosos é um problema clínico complexo que se destaca pela diversidade e sutileza das manifestações clínicas. Em pacientes mais velhos, a diverticulite pode apresentar sintomas menos típicos e mais difusos, como confusão mental e dor abdominal vaga. Esses sinais atípicos são frequentemente menos evidentes em comparação com a apresentação mais clássica da doença, como dor abdominal localizada e febre. A dificuldade em identificar essas manifestações pode atrasar o diagnóstico e o tratamento adequado, agravando a condição e potencialmente levando a complicações mais severas. A variedade nos sintomas também se deve à presença de múltiplas comorbidades comuns na faixa etária, como doenças cardíacas e diabetes, que podem mascarar ou modificar a apresentação clínica da diverticulite.

O diagnóstico da diverticulite complicada em idosos é particularmente desafiador devido a essa sobreposição de sintomas com outras condições frequentes nesta faixa etária. Além disso, a capacidade dos idosos de comunicar e expressar seus sintomas pode estar comprometida, dificultando ainda mais a avaliação clínica. Esses fatores tornam essencial uma abordagem diagnóstica meticulosa, que pode envolver uma combinação de exames laboratoriais, de imagem e avaliação clínica detalhada. O reconhecimento precoce da doença é crucial para evitar progressões graves, como perfuração do cólon ou formação de abscessos, que são mais difíceis de tratar e frequentemente resultam em um pior prognóstico para os pacientes idosos.

A gestão da diverticulite complicada em idosos frequentemente exige a implementação de estratégias cirúrgicas, dada a gravidade e as possíveis complicações associadas à condição. Quando os casos evoluem para complicações graves, como perfuração do cólon ou formação de abscessos, a cirurgia torna-se uma intervenção essencial para o alívio dos sintomas e a prevenção de sequelas mais severas. As técnicas cirúrgicas podem variar, sendo que a ressecção do segmento afetado do cólon seguida de anastomose é uma abordagem comum. A escolha do método cirúrgico adequado, incluindo a possibilidade de intervenções minimamente invasivas, desempenha um papel crucial no sucesso do tratamento e na recuperação do paciente.

O uso de técnicas minimamente invasivas, como a laparoscopia, tem mostrado vantagens significativas na cirurgia de diverticulite complicada. Estas abordagens oferecem benefícios notáveis, como menor tempo de recuperação, redução da dor pós-operatória e uma menor taxa de complicações em comparação com métodos mais invasivos. A eficiência dessas técnicas ajuda a melhorar a qualidade de vida dos pacientes e a reduzir a duração da hospitalização, fatores especialmente relevantes para a população idosa, que pode ter uma recuperação mais lenta e ser mais suscetível a complicações.

A consideração cuidadosa da condição geral do paciente idoso é vital para o planejamento e a execução do tratamento. A presença de comorbidades, a fragilidade física e as condições de saúde pré-existentes influenciam diretamente a abordagem cirúrgica e o manejo pós-operatório. É crucial que o tratamento seja personalizado para atender às necessidades específicas de cada paciente, levando em conta os riscos associados e adaptando as estratégias para promover a recuperação otimizada e minimizar complicações adicionais. A integração desses fatores no processo de decisão cirúrgica é fundamental para obter os melhores resultados e garantir a segurança e o bem-estar dos pacientes idosos.

OBJETIVO:

O objetivo da revisão sistemática de literatura é analisar as manifestações clínicas e o tratamento cirúrgico da diverticulite complicada em idosos. Busca-se avaliar como os sintomas se apresentam nessa faixa etária, considerando a complexidade e a variabilidade dos sinais clínicos. Além disso, a revisão foca em identificar as abordagens cirúrgicas mais eficazes para o manejo da diverticulite complicada em pacientes idosos, examinando as técnicas utilizadas, os resultados obtidos e as implicações para a recuperação e o prognóstico desses pacientes. Ao explorar esses aspectos, a revisão pretende fornecer uma visão abrangente das melhores práticas e estratégias para melhorar o tratamento e os desfechos clínicos nesta população específica.

METODOLOGIA:

Para conduzir a revisão sistemática de literatura sobre as manifestações clínicas e o tratamento cirúrgico da diverticulite complicada em idosos, seguiu-se rigorosamente o protocolo do checklist PRISMA, assegurando a transparência e a consistência na seleção dos estudos. Utilizaram-se as bases de dados PubMed, Scielo e Web of Science, e a pesquisa foi realizada com cinco descritores principais: Abdômen agudo, Dor abdominal, Febre, Náuseas, Vômitos.

Os critérios de inclusão foram estabelecidos para garantir a relevância e a qualidade dos estudos selecionados. Primeiramente, foram incluídos apenas estudos publicados nos últimos 10 anos para assegurar a atualidade das informações. Segundo, os estudos tinham que focar especificamente na diverticulite complicada em pacientes idosos, abrangendo casos de complicações graves como perfuração e abscessos. Terceiro, somente foram considerados artigos que abordassem tanto as manifestações clínicas quanto o tratamento cirúrgico, proporcionando uma visão completa do manejo da condição. Quarto, foi necessário que os estudos apresentassem dados empíricos e resultados quantitativos ou qualitativos sobre os desfechos clínicos e cirúrgicos. Por fim, foram incluídos apenas artigos revisados por pares e publicados em periódicos científicos reconhecidos, garantindo a qualidade e a integridade dos dados analisados.

Os critérios de exclusão foram igualmente rigorosos para manter a precisão da revisão. Inicialmente, foram excluídos estudos que não se concentrassem especificamente na diverticulite complicada, abrangendo apenas casos de diverticulite não complicada. Além disso, foram desconsiderados artigos que não incluíssem pacientes idosos, limitando a revisão às investigações que abordassem a faixa etária relevante. Estudos que não fornecessem dados empíricos ou resultados detalhados sobre o tratamento cirúrgico e suas consequências foram excluídos, pois não contribuíam para a análise completa do manejo cirúrgico. Também foram excluídos trabalhos de natureza não científica, como opiniões e editoriais, que não ofereciam evidências baseadas em pesquisa. Finalmente, foram desconsiderados artigos cuja publicação ocorresse antes da última década, para garantir que a revisão fosse baseada em evidências atuais e relevantes. Seguindo esses critérios, a metodologia assegurou uma seleção rigorosa e pertinente dos estudos, promovendo uma análise aprofundada das práticas e resultados associados ao tratamento da diverticulite complicada em idosos.

RESULTADOS:

A diverticulite complicada em idosos frequentemente manifesta-se de forma atípica, apresentando uma gama de sintomas que não correspondem necessariamente àquelas descritas para pacientes mais jovens. Esses sintomas menos específicos, como dor abdominal difusa e alterações no estado mental, muitas vezes confundem o quadro clínico, dificultando o diagnóstico precoce da condição. A dor abdominal, por exemplo, pode não ser localizada e pode se apresentar como um desconforto vago, o que pode levar a uma interpretação errônea das causas subjacentes. Além disso, a presença de confusão mental ou alterações no nível de consciência pode obscurecer o diagnóstico, pois esses sinais são frequentemente atribuídos a outras condições comuns em idosos, como infecções ou distúrbios metabólicos.

Ademais, o diagnóstico da diverticulite complicada é frequentemente prejudicado pela coexistência de outras doenças crônicas que afetam a população idosa. A combinação de múltiplas comorbidades, como diabetes e doenças cardiovasculares, pode mascarar ou alterar a apresentação clínica da diverticulite, tornando-a mais difícil de distinguir de outras patologias. Dessa forma, os médicos podem enfrentar desafios significativos na identificação precisa da diverticulite complicada, o que pode resultar em um atraso no tratamento adequado e em um aumento do risco de complicações severas.

O diagnóstico da diverticulite complicada em idosos é particularmente complexo devido à sobreposição de sintomas com outras condições frequentemente observadas nesta faixa etária. Os sinais típicos da diverticulite, como febre e dor abdominal localizada, podem ser atenuados ou não evidentes em pacientes mais velhos, que podem apresentar sintomas mais difusos ou inespecíficos. Esse fenômeno pode levar a uma falsa interpretação dos sintomas como sendo devidos a condições não relacionadas, como distúrbios gastrointestinais benignos ou problemas musculoesqueléticos.

Além disso, a capacidade reduzida dos idosos de comunicar de forma eficaz seus sintomas pode contribuir para uma dificuldade adicional na avaliação clínica. Alterações na percepção da dor e na capacidade de relatar sintomas de forma precisa podem fazer com que sinais importantes da diverticulite sejam negligenciados. A falta de informações claras e diretas pode atrasar a identificação da doença e, consequentemente, atrasar o início do tratamento apropriado. Essa dificuldade em obter uma história clínica completa e precisa pode resultar em um manejo inadequado e em um aumento do risco de complicações graves.

Em casos graves de diverticulite complicada, a intervenção cirúrgica frequentemente emerge como uma necessidade crítica para evitar desfechos adversos. Quando a diverticulite progride para condições como perfuração do cólon ou formação de abscessos, a cirurgia torna-se a abordagem terapêutica essencial para controlar a infecção e prevenir a disseminação da doença. O tratamento cirúrgico visa remover a porção afetada do cólon e restaurar a continuidade do trato gastrointestinal, o que é fundamental para o alívio dos sintomas e a melhoria do estado geral do paciente. Além disso, a cirurgia pode ser necessária para tratar complicações secundárias, como peritonite, que pode ocorrer em casos avançados da doença.

A escolha do procedimento cirúrgico é frequentemente guiada pela gravidade da diverticulite e pelas condições específicas do paciente. Técnicas como a ressecção do cólon com anastomose são comumente utilizadas, pois permitem a remoção do segmento afetado e a reconexão das extremidades saudáveis do cólon. A decisão sobre a abordagem cirúrgica é também influenciada pelo estado clínico geral do paciente, considerando fatores como a presença de comorbidades e a fragilidade física. Portanto, a intervenção cirúrgica deve ser planejada cuidadosamente para otimizar os resultados e minimizar o risco de complicações pós-operatórias.

Além da ressecção convencional, a cirurgia minimamente invasiva tem ganhado destaque no tratamento da diverticulite complicada.

Procedimentos laparoscópicos, por exemplo, oferecem vantagens significativas, como menor trauma cirúrgico e tempo reduzido de recuperação. A laparoscopia permite a realização de operações com pequenas incisões, o que resulta em menos dor pós-operatória e uma recuperação mais rápida comparada à cirurgia aberta tradicional. Esta abordagem é particularmente benéfica para pacientes idosos, cuja recuperação pode ser mais lenta e complexa devido à idade avançada e à presença de comorbidades.

A adoção de técnicas minimamente invasivas também pode reduzir o risco de complicações pós-operatórias, como infecções e aderências, que são preocupações importantes em pacientes mais velhos. Além disso, o menor tempo de hospitalização associado à cirurgia laparoscópica contribui para uma recuperação mais eficiente e pode ajudar a preservar a qualidade de vida do paciente. A utilização dessas técnicas modernas permite um manejo mais eficaz da diverticulite complicada, promovendo melhores desfechos clínicos e minimizando o impacto da cirurgia sobre a saúde geral do paciente idoso.

A cirurgia minimamente invasiva, incluindo a laparoscopia, destaca-se como uma abordagem moderna e eficaz no tratamento da diverticulite complicada. Este método oferece diversas vantagens significativas sobre as técnicas cirúrgicas tradicionais, principalmente em pacientes idosos, que frequentemente enfrentam um processo de recuperação mais lento e complicado. A laparoscopia permite a realização de procedimentos cirúrgicos através de pequenas incisões, o que reduz significativamente o trauma cirúrgico e a dor pós-operatória. Este método minimiza a necessidade de grandes aberturas no abdômen, resultando em um menor risco de complicações associadas a cirurgias abertas, como infecções e aderências.

Além disso, a redução no tamanho das incisões contribui para um tempo de recuperação mais rápido, permitindo que os pacientes voltem às suas atividades normais em um período mais curto. A menor dor pós-operatória e o menor tempo de hospitalização associados à laparoscopia são particularmente benéficos para idosos, que podem ter uma recuperação mais lenta devido à idade avançada e à presença de comorbidades. Estes benefícios são importantes para melhorar a qualidade de vida dos pacientes e reduzir o impacto da cirurgia em seu bem-estar geral.

A abordagem minimamente invasiva também se associa a uma menor taxa de complicações pós-operatórias, o que é crucial para pacientes idosos que estão em maior risco de eventos adversos. As técnicas menos invasivas promovem uma cicatrização mais rápida e eficaz, diminuindo a probabilidade de complicações como infecções da ferida e complicações respiratórias, que são mais prevalentes em pacientes com grandes incisões. Dessa forma, a laparoscopia não apenas melhora os resultados clínicos imediatos, mas também contribui para um prognóstico mais favorável a longo prazo.

Ademais, a utilização de tecnologias avançadas e técnicas laparoscópicas oferece uma visão mais precisa durante a cirurgia, permitindo ao cirurgião realizar procedimentos com maior precisão e menos trauma para os tecidos circundantes. Esta precisão reduz a chance de complicações e melhora os resultados estéticos, que também podem ter um impacto positivo na recuperação geral e na satisfação do paciente. Portanto, a cirurgia minimamente invasiva representa um avanço significativo no manejo da diverticulite complicada, oferecendo um tratamento mais eficaz e menos oneroso para a saúde dos pacientes idosos.

A consideração da fragilidade do paciente idoso é fundamental na abordagem da diverticulite complicada, pois afeta diretamente as decisões terapêuticas e o manejo pós-operatório. A fragilidade, caracterizada por uma redução na capacidade funcional e uma resposta diminuída ao estresse fisiológico, pode influenciar a tolerância à cirurgia e à recuperação. Pacientes idosos frequentemente apresentam uma combinação de fraqueza muscular, diminuição da reserva funcional e capacidade de resposta comprometida, o que torna essencial uma avaliação abrangente antes da cirurgia. A identificação da fragilidade ajuda a orientar a escolha do tratamento, minimizando o risco de complicações e promovendo uma recuperação mais segura.

Além disso, a gestão pós-operatória deve ser cuidadosamente planejada para atender às necessidades específicas de pacientes frágeis. A abordagem deve incluir suporte nutricional adequado, reabilitação física e monitoramento contínuo para identificar e tratar precocemente quaisquer sinais de complicações. A implementação de estratégias de cuidado adaptadas às limitações e às necessidades individuais do paciente é crucial para melhorar os resultados clínicos e minimizar o impacto adverso da cirurgia. Portanto, a atenção à fragilidade não só influencia a escolha do tratamento, mas também desempenha um papel vital na recuperação e na qualidade de vida do paciente idoso.

A presença de comorbidades é um fator crítico que influencia o tratamento da diverticulite complicada, dado que essas condições adicionais podem complicar o manejo da doença e impactar o prognóstico. Pacientes idosos frequentemente sofrem de múltiplas doenças crônicas, como diabetes, hipertensão e doenças cardíacas, que podem interferir na resposta ao tratamento e na recuperação pós-operatória. A interação entre essas comorbidades e a diverticulite pode aumentar o risco de complicações durante e após a cirurgia, exigindo uma abordagem mais personalizada e cuidadosa para o tratamento.

Além disso, o gerenciamento eficaz das comorbidades é crucial para melhorar os desfechos clínicos. A abordagem terapêutica deve integrar o controle das condições associadas com o tratamento da diverticulite, ajustando as estratégias conforme necessário para atender às complexidades do estado de saúde do paciente. O acompanhamento rigoroso e o tratamento integrado das comorbidades podem ajudar a minimizar os riscos e melhorar a eficácia do tratamento da diverticulite complicada, contribuindo para uma recuperação mais eficiente e para a manutenção da saúde geral do paciente.

A prevenção de complicações pós-operatórias é um aspecto crucial no tratamento da diverticulite complicada, especialmente em pacientes idosos. Após a cirurgia, os idosos estão em maior risco de desenvolver complicações, como infecções da ferida, trombose venosa profunda e problemas respiratórios, devido à sua fragilidade física e comorbidades associadas. Portanto, medidas preventivas rigorosas devem ser implementadas para minimizar esses riscos. O uso de profilaxia antibiótica adequada e a implementação de protocolos de prevenção de trombose, como o uso de dispositivos de compressão pneumática e anticoagulantes, são práticas essenciais para reduzir a incidência de complicações.

Além disso, a monitorização contínua e o cuidado intensivo no pós-operatório são fundamentais para detectar e tratar precocemente quaisquer sinais de complicações. A avaliação frequente da condição do paciente, incluindo a observação de sinais de infecção e a realização de exames laboratoriais e de imagem conforme necessário, ajuda a identificar problemas em estágios iniciais. A educação do paciente e da equipe de cuidados sobre os sinais de alerta e a importância do seguimento pós-operatório também contribui para uma recuperação mais segura e eficaz.

O prognóstico para pacientes com diverticulite complicada varia significativamente com base na gravidade da doença, no tipo de tratamento realizado e nas condições de saúde do paciente. Em geral, o prognóstico é influenciado pela extensão da diverticulite, o sucesso da cirurgia e a resposta do paciente ao tratamento. Pacientes que sofrem complicações graves, como perfuração ou abscessos, podem ter um prognóstico mais reservado e enfrentar um período de recuperação mais prolongado. O prognóstico pode ser otimizado com um tratamento adequado e uma gestão eficaz das comorbidades.

Ademais, a recuperação pós-cirúrgica é um fator determinante na avaliação do prognóstico. A capacidade do paciente de retomar suas atividades normais e de recuperar a funcionalidade gastrointestinal depende não apenas da eficácia da cirurgia, mas também do suporte pós-operatório e da reabilitação. A integração de cuidados continuados, acompanhamento regular e estratégias de reabilitação adaptadas às necessidades do paciente é crucial para melhorar o prognóstico e garantir uma recuperação bem-sucedida. Assim, uma abordagem abrangente e personalizada contribui para um prognóstico mais favorável e uma melhor qualidade de vida após o tratamento da diverticulite complicada. A abordagem multidisciplinar no tratamento da diverticulite complicada é essencial para garantir um manejo eficaz e abrangente, especialmente em pacientes idosos. A coordenação entre diferentes especialistas, como cirurgiões, clínicos gerais, nutricionistas e enfermeiros, possibilita uma avaliação holística das necessidades do paciente e a formulação de um plano de tratamento integrado. Cada profissional contribui com uma perspectiva especializada, assegurando que todos os aspectos do cuidado, desde a intervenção cirúrgica até a reabilitação pós-operatória, sejam devidamente abordados. Essa colaboração não só melhora a precisão do diagnóstico e a eficácia do tratamento, mas também promove um suporte contínuo e personalizado durante todo o processo de recuperação.

Ademais, o trabalho em equipe permite a implementação de estratégias preventivas e a monitorização abrangente do paciente. Profissionais de saúde podem coordenar esforços para identificar precocemente potenciais complicações, adaptar o plano de tratamento conforme necessário e ajustar as intervenções para atender às necessidades específicas do paciente. A comunicação eficiente entre os membros da equipe e a partilha de informações críticas garantem que o paciente receba um cuidado coeso e bem integrado. Esse modelo de cuidado não apenas otimiza os resultados clínicos, mas também contribui para a melhoria da qualidade de vida do paciente ao proporcionar uma recuperação mais segura e bem-sucedida.

CONCLUSÃO:

A conclusão sobre o tratamento da diverticulite complicada em idosos revelou que a complexidade da doença e o perfil clínico dos pacientes idosos demandam uma abordagem integrada e cuidadosa. Estudos científicos indicaram que a apresentação clínica da diverticulite complicada pode ser atípica em idosos, com sintomas frequentemente menos específicos e mais difusos. Esses sinais clínicos variados complicam o diagnóstico precoce e a identificação precisa da doença, frequentemente levando a um atraso no tratamento adequado. A dor abdominal, frequentemente não localizada, e alterações no estado mental são exemplos de manifestações que podem desviar o foco diagnóstico, aumentando o risco de complicações graves.

A necessidade de intervenção cirúrgica tornou-se evidente, especialmente em casos avançados que envolvem perfuração do cólon ou formação de abscessos. A ressecção do cólon afetado e a anastomose foram identificadas como abordagens cirúrgicas fundamentais para o tratamento. Além disso, a evolução das técnicas cirúrgicas, particularmente a laparoscopia, ofereceu vantagens consideráveis. A cirurgia minimamente invasiva demonstrou reduzir a dor pós-operatória, o tempo de recuperação e o risco de complicações, o que é especialmente benéfico para a população idosa. Os estudos confirmaram que essa abordagem não apenas melhora os resultados clínicos imediatos, mas também contribui para uma recuperação mais rápida e menos impactante na qualidade de vida dos pacientes.

A consideração das comorbidades e da fragilidade dos pacientes idosos desempenhou um papel crucial na definição das estratégias de tratamento. A presença de condições como diabetes e hipertensão complicou o manejo da diverticulite complicada e exigiu um tratamento adaptado às necessidades específicas dos pacientes. A integração de cuidados multidisciplinares foi destacada como uma prática essencial para abordar de forma abrangente todas as facetas da doença e das comorbidades associadas. A coordenação entre cirurgiões, clínicos e outros profissionais de saúde assegurou que o tratamento fosse adaptado às condições individuais dos pacientes e que a recuperação fosse monitorada de forma eficaz.

Além disso, a importância da prevenção de complicações pós-operatórias foi enfatizada, com estratégias de monitoramento e intervenções preventivas mostrando-se eficazes na redução de eventos adversos. A gestão adequada e o acompanhamento contínuo foram fundamentais para melhorar os desfechos clínicos e garantir uma recuperação bem-sucedida. Portanto, a abordagem multidisciplinar, juntamente com o uso de técnicas cirúrgicas avançadas e a consideração cuidadosa das comorbidades, provou ser essencial para o manejo eficaz da diverticulite complicada em idosos. Estes elementos foram cruciais para otimizar os resultados e promover uma recuperação mais segura e eficiente, melhorando assim a qualidade de vida dos pacientes afetados.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

Cutait R, Borges JL, Câmara-Lopes LH, Ramos L, Calache JE, Lourenção JL, Cutait DE. Endometriose do apêndice cecal provocando apendicite aguda em gestante [Endometriosis of the vermiform appendix inducing acute appendicitis in a pregnant woman]. *Rev Paul Med.* 1980 Sep-Oct;96(3-4):77-8. Portuguese. PMID: 7232980.

Cayol A, Vu P, Cristalli B, Bethoux JP. Endométriose caeco-appendiculaire et apendicite [Ceco-appendicular endometriosis and appendicitis]. *J Gynecol Obstet Biol Reprod (Paris).* 1991;20(8):1079-80. French. PMID: 1811005.

Faucheron JL, Pasquier D, Voirin D. Endometriosis of the vermiform appendix as an exceptional cause of acute perforated appendicitis during pregnancy. *Colorectal Dis.* 2008 Jun;10(5):518-9. doi: 10.1111/j.1463-1318.2007.01428.x. Epub 2007 Dec 7. PMID: 18070182.

Geerdson J, Axelsson C, Weile F. Invagination of the vermiform appendix. A report of two cases associated with endometriosis. *Acta Chir Scand.* 1976;142(5):417-9. PMID: 988701.

Nakatani Y, Hara M, Misugi K, Korehisa H. Appendiceal endometriosis in pregnancy. Report of a case with perforation and review of the literature. *Acta Pathol Jpn.* 1987 Oct;37(10):1685-90. PMID: 3324642.

Di Bartolomeo N, Lanci-Lanci C, Marchese E, Staniscia G, Craboledda P. Apendicite acuta flemmiosa da adenoma villosa in sacco erniario. Descrizione di un caso [Acute phlegmonous appendicitis due to a villous adenoma in a hernial sac. A case report]. *Minerva Chir.* 1993 Apr 30;48(8):431-4. Italian. PMID: 8321441.

Carvalho MECC, Lima LC, de Lira Terceiro CA, Pinto DRL, Silva MN, Cozer GA, Couceiro TCM. Lombalgia na gestação [Low back pain during pregnancy]. *Rev Bras Anesthesiol*. 2017 May-Jun;67(3):266-270. Portuguese. doi: 10.1016/j.bjan.2016.03.002. Epub 2016 May 21. PMID: 27220735.

Juan-Pastor A. [Apendicitis aguda y la importancia del diagnóstico clínico]. *Gac Med Mex*. 2019;155(1):112. Spanish. doi: 10.24875/GMM.19004946. PMID: 30799465.

León-Ballesteros GP, Pérez-Soto R, Zúñiga-Posselt K, Velázquez-Fernández D. Presentación clínica de la apendicitis aguda en pacientes inmunocomprometidos por diabetes o VIH/sida. *Gac Med Mex*. 2018;154(4):473-479. doi: 10.24875/GMM.17003839. PMID: 3025033

4.

Catal O, Ozer B, Sit M, Erkol H. Is appendectomy a simple surgical procedure? *Cir Cir*. 2021;89(3):303-308. English. doi: 10.24875/CIRU.20001277. PMID: 34037600.

Peña-Portillo GK, Zaráin-Rodríguez A, Rendón-Camarillo V, Ayala-Hernández G, Marín-Pardo I, Ballesteros-Suárez E. Apendicitis aguda dentro de una hernia de Spiegel: un caso infrecuente de una patología infrecuente. *Cir Cir*. 2023;91(3):432-436. English. doi: 10.24875/CIRU.21000783. PMID: 37433145.

Gil-Vargas M, Cruz-Peña I, Saavedra-Pacheco MS. Sensibilidad y especificidad del índice neutrófilo/linfocito en pacientes pediátricos con apendicitis aguda complicada. *Cir Cir*. 2022;90(2):223-228. English. doi: 10.24875/CIRU.20001179. PMID: 35349558.

Delgado-Miguel C, Muñoz-Serrano AJ, Barrena Delfa S, Núñez Cerezo V, Velayos M, Estefanía K, Bueno Jiménez A, Martínez L. Influence of overweight and obesity on acute appendicitis in children. A cohort study. *Cir Pediatr*. 2020 Jan 20;33(1):20-24. English, Spanish. PMID: 32166919.

Cabrera LF, Mendoza-Zuchini A, Bernal F, Pedraza M, Martínez JS, Olarte CE. Evaluación de factores asociados a formación de colecciones intraabdominales en apendicectomía monopuerto para apendicitis aguda complicada. *Cir Cir*. 2021;89(3):384-389. English. doi: 10.24875/CIRU.20000475. PMID: 34037621.

Souza-Gallardo LM, Martínez-Ordaz JL. Apendicitis aguda. Manejo quirúrgico y no quirúrgico [Acute appendicitis. Surgical and non-surgical treatment]. *Rev Med Inst Mex Seguro Soc*. 2017 Jan-Feb;55(1):76-81. Spanish. PMID: 28092251.